

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, II-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vch, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vch, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyev vch, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOY NATIJALARI	12
Urazov Jamshidjon Sa’dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUN’IY INTELLEKT VA PLATFORMA EKOTIZIMLARINING KORXONA INNOVATSIYALARIDAGI O’RNI	16
Izzatullayeva Madinabonu Yolqin qizi	
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE ECONOMIC DAMAGE OF ECOLOGICAL HAZARDS IN URBAN AREAS: CONCEPTUAL SHORTCOMINGS OF NON-MARKET VALUATION METHODS AND THE INTEGRAL DAMAGE FUNCTION APPROACH	20
Abbos Saydullaev	
Iqboloy Choriyorova	
O’ZBEKISTONDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI TA’MINLASHDA RAQAMLI IQTISODIYOT IMKONIYATLARI	31
Ibragimova Rayxon Tojibayevna	
OZIQ-OVQAT SANOATIDA “ZAYLANMA IQTISODIYOT (CIRCULAR ECONOMY)” MODELINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	36
Elnoraxon Muminova Abdukurimovna	
Sarvinov Mamatojiyeva Dilshodjon qizi	
TRANSPORT KORIDORLARINI BOSHQARISHDA LOGISTIKA MENEJMENTINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO’LLARI	42
Umarova Dilfuza Rahmatulla qizi	
ОЦЕНКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ ЦИФРОВИЗАЦИИ МИСЕ-СЕКТОРА В УЗБЕКИСТАНЕ	47
Harzullaeva Fariza Akmalевна	
ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE TURNOVER UNDER THE INFLUENCE OF REAL HOUSEHOLD INCOME USING A LOGARITHMIC FUNCTION	53
Gaybullayev Sarvar Uktam ugli	
MILLIY IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHNING MAZMUN-MOHİYATI VA NAZARIY ASOSLARI	59
Mizamova Umida Jamoliddin qizi	
SPORT TAKOMILLASHUVI BOSQICHIDAGI FUTBOLCHILARNING MUSOBAQA FAOLIYATIDA INNOVATSION VOSITALARNING O’RNI	64
Mamatraimov Anvar Chorshanbiyavich	
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA CHET TILINI VIZUAL MATERIALLAR VOSITASIDA O’RGATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	72
Olimova Shahlo Bahodir qizi	
Inomova Mahliyo Yusuf qizi	
TIJORAT BANKLARIDA ICHKI VA TASHQI AUDITNING NAZARIY ASOSLARI	76
Toshimov Azizbek Hakimovich	
Quvondiqov Shohboz Normamat o’g’li	
XUSUSIYLASHTIRISH JARAYONLARINING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA’SIRI	81
Musurmonqulov Muhammad Ural o’g’li	
TEMIR YO’L ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY MEXANIZMI	86
Baymatov Atxam Axmadaliyevich	

MENEJMENT NAZARIYASINING SHAKLLANISHI VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI TA'MINLASHDAGI ROLI.....	92
Saidova Xilolaxon Rashidjon qizi OPPORTUNITIES FOR USING MARKETING STRATEGIES TO ENSURE THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF HOTEL ENTERPRISES IN UZBEKISTAN	97
Sardor Kuvandikov ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ	106
Абдуллаева Зульфия Иззатовна NAMANGAN VILOYATINING HUDUDIYIQTISODIY TUZILMASI VA SHAHARLAR TIZIMINING SHAKLLANISH XUSUSIYATLARI.....	113
Ahmadjanov Ilyosbek Ilhomjon o'g'li JISMONIY SHAXSLAR DAROMADLARINI SOLIQQA TORTISH MEKANIZMI VA XALQARO TAJRIBALAR QIYOSIY TAHLILI	117
G'afforov Kamronbek “O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI” AJNING SINGULYAR VA BARQARORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	123
Bobojonova Zarnigor Shokirovna MINTAQAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI BAHOLASHDA DSGE MODELINING QASHQADARYO SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN TAHLILYI KOMPONENTLARI.....	132
Muxitdinov Xudayar Suyunovich Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi O'ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZM VA TIBBIY XIZMATLAR TIZIMINING MAZMUNI	137
Ergasheva Iroda Ibrohim qizi FOYDA SOLIG'INING BANKLAR MOLIYAVIY HOLATIGA TA'SIRINI BAHOLASH	141
Maxmudov Omon To'xtayevich RAQAMLI INFRATUZILMA TUSHUNCHASI, TARKIBI VA IQTISODIY MAZMUNI.....	147
Pardayev Orifjon Charshamiyevich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISHDA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	152
Omonova Zarina Xudoymurodovna RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI (Shartli “suv ta'minot servis” AJ misolida).....	160
Doniyorova M. KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK KORXONALARI RIVOJLANISHINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	164
Komilova Shaxnoza Komiljon qizi SUN'YI INTELLEKT ASOSIDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISHDA XODIMNING QIYMAT YARATISH DARAJASINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL (EVC1)	169
Xaydarova Malika Shokirjon qizi ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УЗБЕКИСТАНА И МЕХАНИЗМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ	174
Нодира Илхамовна Саидахмедова Жамолiddин Ярашевич Нуриллаев THE RELATIONSHIP BETWEEN FRUGALITY AND INNOVATION: A THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PERSPECTIVES.....	181
Allaberganov Zakir Gaibovich Alimova Guzal Abdukhakimovna BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTSIONAL MODEL.....	188
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	

AHOLINI IJTIMOY HIMOYALASH TIZIMINI BOSHQARISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	196
Xamroyev Anvar Ashurovich	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARINI QAYTI ISHLAYDIGAN BIZNES SUBYEKTLARIDA MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISH	202
Ismaylov Kuvatbay Sarsenbayevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHDA FISKAL INSTRUMENTLARNING NAZARIY-IQTISODIY ASOSLARI	206
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI VA ULARNI BOSHQARISH	212
Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA TARMOQLARARO INTEGRATSIYANING INSTITUTIONAL MODELINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	217
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINING IQTISODIY MAZMUNI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	226
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
EKOLOGIK GLOBALLASHUV SHAROITIDA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI.....	231
Nurmatov Samandar G'ayratovich	
TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALAR (FDI)NING ROLI VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	238
Bau Long	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА КАК ОБЪЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	244
Axrarova Shodiyxon Ja'farxon kizi	
PUL OQIMLARI AUDITINI TAKOMILLASHTIRISHNING KOMPLEKS USLUBIYATI	247
Djurayev Davlat Djonibekovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDITLASH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISHNING ZAMONAVIY AMALIYOTDAGI HOLATI TAHLILI	250
Raxmanova Laylo Baxodirovna	
SOLIQ QARZDORLIGINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY SUBYEKTLAR MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	256
Payziyev Hamid Orziqulovich	
PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	260
A.A. Ismailov	
O'ZBEKISTONDA ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORIGA TA'SIRI	266
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATI — MILLIY IQTISODIYOTNI TARTIBGA SOLISHNING ASOSIY INSTRUMENTI SIFATIDA.....	272
A.A. Ismailov	
ETNOGRAFIK RESURSLARDAN FOYDALANISHNING STRATEGIK BOSHQARUV TAMOYILLARI ASOSIDA TURIZM SAMARADORLIGINI OSHIRISH	278
Axmedov Ikrom Akramovich	
O'ZBEKISTON TASHKILOTLARIDA UCHRAYDIGAN BOSHQARUV MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI	285
Abiyev Jahongir Ne'matovich	
XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION FAOLIYATNING NAZARIY MODEL VA ILMIY YONDASHUVLARI.....	290
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	

O'ZBEKISTONDA KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH: RSI INDEKSI ASOSIDA ILMIY TAHLIL.....	294
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY QIMMATLI QOG'OZLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	300
Hakimov Ikrom Izzatillo o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARIDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA STRATEGIK ISLOHOTLARNING AHAMIYATI.....	305
Amanov Akram Mirzayevich	
FOND BOZORI INSTRUMENTLARI ORQALI INVESTITSION FAOLIYATNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	310
Vasiyev Alisher Samiyevich	
O'ZBEKISTONDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH JARAYONINI DAVLAT TOMONIDAN TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI TAHLILI.....	316
Atakulov Askad Raimkulovich	
KORPORATIV BOSHQARUVDA LEADERSHIP 4.0 KONSEPSIYASINI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI.....	322
Ashurov Furkatjon Shuxratovich	
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЕННЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ЖИЛИЩНОМ СЕКТОРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	326
Tojievа Dильфуза Бобомуратовна	
SAVDO KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOYIY TARMOQLAR MARKETINGIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	334
Baltabayev Hurrambek To'liqinovich	
METAVERS TURIZMI: VIRTUAL DUNYODAGI SAYOHATNING IQTISODIY, HUQUQIY VA IJTIMOYIY NATIJALARI.....	341
Urazov Jamshidjon Sa'dullayevich	
Eshimova Sevinch Baxtiyor qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOTIDA SANOAT TARMOG'INING ROLINI STATISTIK O'RGANISH.....	354
To'rayeva Zilola Turg'unovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA BANKLAR: BIZNES TAHLILI VA STRATEGIK USTUNLIK MEXANIZMLARI.....	361
Shanasirova Nodira Abdullayevna	
Ibragimova Iroda Rashid qizi	
To'lovov Erkinjon To'liqin o'g'li	
QQS, FOYDA VA DAROMAD SOLIG'I STAVKALARINING BARQARORLIGI.....	367
Aripova Aziza Alisherovna	
YER VA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	372
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI SIRKULAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING INTEGRASION MODEL VA BAHOLASH INDIKATORLARI.....	378
Yuldashev Shuxrat Ganiyevich	
O'ZBEKISTON KICHIK VA O'RTA KORXONALARI ORASIDA EKO-MARKETING TO'SIQLARI.....	383
Gulsara Ostonaqulova	
Erkinova Shoxista Bekzod qizi	
YAXSHI KORPORATIV BOSHQARUVNING NAZARIY ASOSLARI.....	394
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA TUROPERATORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XORIY TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	399
Qutlimurotov Fayzullo Sa'dulayevich	

VILOYAT SANOAT KORXONALARINING INNOVATSION RIVOJLANISHINI KO'P OMILLI EMPIRIK MODELLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH (Qashqadaryo viloyati misolida).....	406
Avazova Nafisa Namazovna O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI	410
Sattarova Nargiz Toxirovna	

O'ZBEKISTONDA SERVIS IQTISODIYOTI: XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY USULLARI VA TENDENSIYALARI

Sattarova Nargiz Toxirovna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti,
“Menejment” kafedrası v.b dotsenti PhD.

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbekiston xizmat ko'rsatish sohasida sifatni boshqarishning zamonaviy usullari va raqamli tendensiyalari o'rganilgan. Samarqand va Toshkent shaharlaridagi 400 nafar iste'molchi ishtirokida SERVQUAL metodologiyasi yordamida korxonalar xizmat sifati baholandi. Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, xaridor kutilmalari va real holat o'rtasidagi farq asosan xodimlarning empatiyasi hamda servis ishonchligi bilan bog'liq. Ish so'ngida xizmat darajasini oshirish, iste'molchi ehtiyojiga moslashish va raqamli tizimlarni joriy etish orqali biznes subyektlarining bozordagi mavqeini mustahkamlash bo'yicha amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: servis iqtisodiyoti, xizmat ko'rsatish sifati, SERVQUAL modeli, raqobatbardoshlik, mijozga yo'naltirilganlik, sifat menejmenti tizimi (TQM), tranzaksion xarajatlar.

Аннотация

В статье исследованы современные методы и цифровые тенденции управления качеством в сфере услуг Узбекистана. На основе методологии SERVQUAL проведена эмпирическая оценка качества услуг предприятий с участием 400 потребителей в Самарканде и Ташкенте. Результаты показали, что разрыв между ожиданиями клиентов и реальностью в основном связан с низким уровнем эмпатии персонала и надежностью сервиса. Разработаны практические предложения по повышению качества обслуживания, усилению клиентоориентированности и внедрению CRM-систем для обеспечения конкурентоспособности предприятий. **Ключевые слова:** экономика услуг, качество обслуживания, модель SERVQUAL, конкурентоспособность, клиентоориентированность, система менеджмента качества (TQM), транзакционные издержки.

Abstract

This article explores modern methods and digital trends in service quality management in Uzbekistan. Based on the SERVQUAL methodology, an empirical assessment of enterprise service quality was conducted with 400 consumers in Samarkand and Tashkent. The results revealed that the gap between customer expectations and reality is mainly due to the low level of staff empathy and service reliability. Practical proposals have been developed to improve service quality, enhance customer orientation, and implement CRM systems to ensure enterprise competitiveness.

Keywords: service economy, service quality, SERVQUAL model, competitiveness, customer orientation, total quality management (TQM), transaction costs.

KIRISH

Hozirgi vaqtda global bozorda iqtisodiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi an'anaviy ishlab chiqarishdan xizmatlar sohasiga ko'chib o'tish tendensiyasi kuzatilmoqda. Rivojlangan davlatlar misolida tahlil qilsak, yalpi ichki mahsulotning (YaIM) o'rtacha 70–75 foizi aynan servis tarmog'i hissasiga to'g'ri keladi. O'zbekistonda

ham oxirgi yillarda mazkur sektor ancha faollashdi va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda o'ziga xos drayver vazifasini bajarmoqda. Xususan, "O'zbekiston – 2030" strategiyasida aholiga xizmat ko'rsatish muhitini xalqaro standartlarga olib chiqish bo'yicha aniq mexanizmlar belgilab berilgan.

Biroq sohadagi rivojlanish jarayoni bir xil tekislikda kechmayapti. Bozor qoidalari tez o'zgarayotgan va raqobat keskinlashayotgan bir sharoitda, ko'plab mahalliy korxonalar faoliyat turlarini kengaytirish bilan bir qatorda xizmat sifati boshqaruvini takomillashtirish imkoniyatlariga ham ega. Ma'lumki, xizmatlarning nomoddiy xususiyati va ularni saqlab bo'lmasligi, xizmat ko'rsatish va iste'mol qilish jarayonlarining bir vaqtda sodir bo'lishi sifatni o'lchash hamda nazorat qilishni qiyinlashtiradi. Ayniqsa, mintaqalarda xaridorlarning talablari va didi yuksalib borayotganini inobatga olsak, an'anaviy boshqaruv usullarini zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish zarurati ortib bormoqda.

Tadqiqotning diqqat markazida O'zbekistonda servis iqtisodiyotining hozirgi holatini tizimli tahlil qilish, mahalliy korxonalarda sifatni ta'minlash yo'lidagi asosiy to'siqlarni aniqlash hamda bozordagi ustunlikni saqlab qolish uchun amaliy yechimlar ishlab chiqish masalalari yotadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Servis darajasini ta'minlash va uning korxonalar faoliyatiga ta'siri ko'plab iqtisodchilar tomonidan o'rganilgan. Xususan, Parasuraman, Zeithaml va Berry tomonidan ishlab chiqilgan SERVQUAL modeli xizmat sifatini baholashda eng samarali yondashuvlardan biri sifatida amaliyotda keng qo'llanilmoqda. Ushbu model yordamida iste'molchilar kutgan natija va real xizmat darajasi o'rtasidagi farq aniqlanadi.

Shuningdek, Grönroos xizmat sifatini ikki jihatdan – texnik va funksional yo'nalishda baholash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, aynan xizmatni qanday ko'rsatilishi iste'molchi qaroriga kuchliroq ta'sir ko'rsatadi.

Mahalliy tadqiqotlarda ham xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi axborot texnologiyalari bilan bevosita bog'liq ekani qayd etilgan. Ammo, kichik va o'rta biznes subyektlarida xizmat sifatining amaliy natijalarga ta'siri yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Shu sababli ushbu tadqiqotda empirik yondashuv asosida mavjud muammolarni aniqlashga e'tibor qaratildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Izlanishlarimiz doirasida aralash yondashuvdan (mixed methods) foydalanildi. Dastlab O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi axborot bazasiga tayanib, sohaning umumiy makroiqtisodiy dinamikasi o'rganildi [5]. Mikroiktisodiy muhitni tahlil qilish uchun esa yuqorida tilga olingan SERVQUAL metodologiyasi olinib, u mahalliy iste'molchilarning xatti-harakatlari va bozor konyunkturasiga qisman moslashtirildi.

2023-yilning kuz oylarida Samarqand va Toshkent shaharlarida joylashgan 50 ta korxonalar (mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish shahobchalari, yirik savdo nuqtalari va xususiy klinikalar) mijozlari hisoblangan 400 nafar respondent ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi. Sifatni belgilovchi savollar beshta blok asosida shakllantirildi:

1. Moddiylik (infratuzilma holati, xodimlar tashqi ko'rinishi, jihozlar).
2. Ishonchlilik (xizmatning o'z vaqtida va xatosiz bajarilishi).
3. Ta'sirchanlik (tezkor yordam ko'rsatishga tayyorlik).
4. Kafolat (xodimlarning kasbiy malakasi va ishonch uyg'otishi).
5. Empatiya (mijozga individual yondashuv va samimiylik).

Barcha o'lchovlar 7 ballik Likert shkalasi bo'yicha baholandi. Bunda sifat indeksi (**SQ**) xaridorning kutilmasi (**E**) va unda qolgan real taassurot (**P**) o'rtasidagi tafovut asosida hisoblandi: $SQ = P - E$. Yig'ilgan empirik ma'lumotlar SPSS 26.0 dasturiy ta'minotiga kiritilib, sifat o'zgaruvchilarining mijozlarni qayta jalb qilish darajasiga ta'sirini baholovchi ko'p omilli chiziqli regressiya modeli qurildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi yillarda respublika xizmatlar bozorining hajmi yillik o'rtacha 12–15 foiz atrofida barqaror o'sib bormoqda. Moliyaviy xizmatlar, IT-sektori va savdo sohalaridagi o'sish sur'atlari eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etgan. Biroq miqdoriy ko'rsatkichlarning bunday faol o'sishi har doim ham iste'molchilar ko'z o'ngidagi ijobiy taassurotni yoki sifat jihatidan o'zgarishlarni kafolatlamaydi.

Tadqiqot doirasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari korxonalar imkoniyatlari bilan mijozlarning real ehtiyojlari o'rtasida o'ziga xos assimetriya mavjudligini tasdiqladi (1-jadval).

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, barcha mezonlar bo'yicha manfiy tafovut (Gap) qayd etilgan. Mijozlar uchun eng muhim va qoniqarsiz baholangan mezon bu – "Empatiya" (-1.90) va "Ishonchlilik" (-1.44) o'lchovlaridir. Bu shuni anglatadiki, mahalliy xizmat ko'rsatish korxonalari infratuzilma va moddiy jihozlanish

(Moddiylik: -0.27) bo'yicha xalqaro standartlarga yaqinlashayotgan bo'lsa-da, xodimlarning mijozlarga individual yondashuvini yanada rivojlantirish imkoniyatlari mavjud.

1-jadval
Samarqand va Toshkent shaharlarida SERVQUAL modeli
bo'yicha xizmat ko'rsatish sifatining integrallashgan tahlili (n=400)

Baholash mezonlari (O'lchovlar)	Kutilayotgan xizmat (E)	Qabul qilingan xizmat (P)	Tafovut (Gap=P - E)
Moddiylik (Tangibles)	6.12	5.85	-0.27
Ishonchlilik (Reliability)	6.54	5.10	-1.44
Ta'sirchanlik (Responsiveness)	6.30	5.25	-1.05
Kafolat (Assurance)	6.45	5.60	-0.85
Empatiya (Empathy)	6.70	4.80	-1.90

Ushbu sifat ko'rsatkichlarining korxonalar iqtisodiy samaradorligiga (xususan, mijozlarni saqlab qolish koeffitsiyentiga - Customer Retention Rate) ta'sirini aniqlash maqsadida quyidagi ekonometrik model baholandi:

$$Y = 12.5 + 0.42X_1 + 0.35X_2 + \varepsilon$$

Bunda: Y – Mijozlarni saqlab qolish koeffitsiyenti (%).

X_1 – Ishonchlilik indeksi.

X_2 – Empatiya indeksi. ε – Xatolik ehtimoli.

(Determinatsiya koeffitsiyenti $R^2 = 0.72$, Fisher statistikasi $F = 58.4$, $p < 0.05$).

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, agar biznes subyekti xizmat ko'rsatishdagi xatoliklar ulushini kamaytirib, ishonchlilikni 1 birlikka oshirsa, doimiy mijozlar qaytishi o'rtacha 42 foizga ko'payadi. Shuningdek, xodimlar darajasida empatiyani shakllantirish iste'molchilar sadoqatini qo'shimcha 35 foizga oshiradi. Bu esa xizmatlar sohasida sifat omili shunchaki nazariy konsept emas, balki bevosita operatsion daromadni belgilovchi strategik vosita ekanligini isbotlaydi.

Kuzatishlarimiz yana bir bor tasdiqlaydiki, O'zbekiston xizmat ko'rsatish muhitida tadbirkorlar ko'proq obyektiv yoki texnik sifatga (infratuzilma, interyer) sarmoya yo'naltirib, subyektiv yondashuvlarni (xodimning his-tuyg'usi, muammoli vaziyatlardagi tezkor reaksiyasi) e'tibordan chetda qoldirmoqda. Xalqaro tajriba tahlilida C. Lovelock haqli ravishda ta'kidlaganidek, yuqori raqobat muhitida iste'molchi faqatgina jismoniy qulaylikni emas, balki ijobiy emotsional tajribani ham sotib oladi [6].

Shu bilan birga, hududiy biznesning barqarorlashuviga to'sqinlik qilayotgan e'tibor talab qiladigan institutsional omillardan biri – bu xodimlarning qo'nimsizligi (turnover). Tadqiq qilingan korxonalarda kadrlarning almashinuv darajasi 35–40 foiz atrofida ekanligi ma'lum bo'ldi. Har safar yangi xodimni korporativ madaniyatga o'qitish va moslashtirish jarayoni uzilib qolishi, o'z-o'zidan xizmat darajasidagi mantiqiylik va empatiyani pasaytiradi.

Bundan tashqari, sohani raqamlashtirish salohiyatini yanada kengaytirish imkoniyatlari mavjud. Tadqiqot qamroviga olingan obyektlarning bor-yo'g'i 22 foizi iste'molchilar bazasini tahlil qiluvchi maxsus CRM dasturlaridan foydalanadi. Ko'plab subyektlarda ushbu imkoniyatlardan foydalanish darajasini oshirish maqsadga muvofiq. Aks holda, teskari aloqa (feedback) mexanizmlarining samaradorligi cheklanib qolishi mumkin. Xorijiy olimlar isbotlaganidek, ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish va avtomatlashtirilgan tahlilni yo'lga qo'yish kompaniyalarning tranzaksiya va marketing xarajatlarini sezilarli darajada maqbullashtirishga xizmat qiladi [7]. Mahalliy bozor sharoitida raqamli vositalarning keng joriy etilishi, birinchi navbatda, "Ta'sirchanlik" va "Kafolat" kabi o'lchovlardagi uzilishlarni qisqartirgan bo'lar edi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Viloyatlar va poytaxt iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish, xizmat ko'rsatish sohasining eksport salohiyatini oshirish uchun korxonalar eski operatsion usullardan voz kechib, jarayonlarni yangicha yondashuv asosida optimallashtirishi zarur. Tahlillar davomida aniqlangan tendensiyalarga tayangan holda quyidagi amaliy xulosalar shakllantirildi:

1. Xodimlar bilan ishlash tizimini kuchaytirish. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, empatiya ko'rsatkichi eng past baholangan. Shu sababli korxonalarda xodimlar uchun muntazam treninglar va xizmat ko'rsatish madaniyatini shakllantirishga qaratilgan ichki dasturlarni joriy etish zarur.

2. Mijozlar bilan ishlashni raqamlashtirish. So'rovnoma natijalari ko'rsatdiki, aksariyat korxonalarda mijozlar haqida tizimli ma'lumotlar bazasi mavjud emas. Shu bois CRM tizimlarini joriy etish orqali mijozlarning ehtiyojlarini oldindan aniqlash va ularga mos xizmat taklif etish imkoniyati yaratiladi.

3. Xizmat standartlarini ishlab chiqish. Tadqiqot davomida xizmat sifati barqaror emasligi aniqlandi. Shu sababli har bir xizmat turi bo'yicha aniq bajarilish me'yorlarini belgilovchi ichki standartlar (SLA) ishlab chiqilishi lozim.

4. Ichki nazorat tizimini kuchaytirish. Korxonalarda xizmat sifatini faqat rahbariyat emas, balki har bir xodim nazorat qilishi kerak. Bu esa xatolarni kamaytirish va xarajatlarni optimallashtirishga yordam beradi.

Muxtasar qilib aytganda, xizmat ko'rsatish sohasida sifatni tizimli boshqarish qat'iy va zerikarli qoidalar yig'indisi emas, balki shiddatli raqobat sharoitida raqobatbardoshlikni mustahkamlash va barqaror rivojlanishni ta'minlashning eng maqbul vositasidir. Taklif etilayotgan yondashuvlarning bosqichma-bosqich tatbiq etilishi mamlakat servis bozorini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., Berry, L. L. (1988). *SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
2. Grönroos, C. (2007). *Service Management and Marketing: Customer Management in Service Competition*. 3rd Edition. John Wiley & Sons.
3. G'ulomov, S.S., Ayupov, R.X., Abdullayev, O.M., Baltabayeva, G.R. (2021). *Raqamli iqtisodiyot*. O'quv qo'llanma. Toshkent: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti.
4. Vahobov, A.V., Malikov, T.S. (2023). *Mintaqaviy iqtisodiyot va boshqaruv: nazariya va amaliyot*. Darslik. Toshkent: Moliya. 320 b.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). *Xizmatlar sohasi statistikasi*. Olingan manba: stat.uz.
6. Lovelock, C., Wirtz, J. (2016). *Services Marketing: People, Technology, Strategy*. 8th Edition. World Scientific Publishing.
7. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital*. John Wiley & Sons.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>